

DOI: 10.15276/EJ.03.2020.9
DOI: 10.5281/zenodo.4541435
UDC: 330.34
JEL: E22

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

THEORETICAL BASIS OF VALUATION OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR CAPITALIZATION

Natalyia L. Shlafman, DEcon, Senior Researcher
*Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research,
National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine*
ORCID: 0000-0002-9522-8272
Email: natashl@ukr.net

Nina I. Khumarova, DEcon, Professor
*Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research,
National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine*
ORCID: 0000-0001-5255-8004
Email: khumarova@nas.gov.ua

Received 15.09.2020

Шлафман Н.Л., Хумарова Н.І. Теоретичні засади оцінки вартості підприємств в контексті їх капіталізації. Оглядова стаття.

Аналіз публікацій свідчить про важливість дослідження питань оцінки суспільної вартості підприємств, урахування прихованих активів, удосконалення методів оцінки різних видів капіталу підприємства. В статті розглянуто основні визначення поняття «вартість» згідно теорії трудової вартості та теорії попиту та пропозиції. Аналіз методичних підходів до оцінки вартості підприємства показав, що найбільше визнання отримали витратний, доходний та ринковий (порівняльний) підходи. Розглянуто підходи до оцінки вартості підприємства на основі поняття «суспільна вартість підприємства», а також на основі витратного підходу з урахуванням прихованих активів. В статті розглянуто широкий спектр методів оцінки вартості підприємств в залежності від мети її використання, результатів діяльності підприємства та наявної інформації про нього. Визначені основні детермінанти зростання вартості підприємства в контексті різних підходів до його оцінки.

Ключові слова: капіталізація, капітал, вартість, підприємство, оцінка, приховані активи

Shlafman N.L., Khumarova N.I. Theoretical basis of valuation of enterprises in the context of their capitalization. Review article.

The analysis of publications shows the importance of research on the valuation of the public value of enterprises, taking into account hidden assets, improving methods of valuing various types of enterprise capital. The article considers the main definitions of "value" according to the theory of labor value and the theory of supply and demand. Analysis of methodological approaches to assessing the value of the enterprise showed that the most recognized cost, revenue and market (comparative) approaches. Approaches to the assessment of the value of the enterprise on the basis of the concept of "public value of the enterprise", as well as on the basis of the cost approach, taking into account the hidden assets. The article considers a wide range of methods for estimating the value of enterprises depending on the purpose of its use, the results of the enterprise and the available information about it. The main determinants of the growth of the value of the enterprise in the context of different approaches to its evaluation are identified.

Keywords: capitalization, capital, enterprise, valuation, value, hidden assets

У сучасних умовах капіталізація є стратегічним чинником розвитку підприємства, оскільки безпосередньо пов'язана з його економічною ефективністю і забезпеченням головної мети його діяльності. Капіталізація розглядається як один з найважливіших критеріїв оцінювання ефективності управління підприємством. Усе це обумовлює актуальність дослідження сутності поняття «вартість підприємства» та розробки відповідного інформаційно-аналітичного та методичного інструментарію оцінки цього явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням питань оцінки вартості підприємства займалось багато вітчизняних і зарубіжних вчених: Баліцька В.В., Булеєв І.П., Брюховецька Н.Е., Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Малова Т.А., Мельник О.В., Фролова Л.В., Шевчук Н.В. та інші [1-23]. Дослідження здійснювалися за такими напрямками: взаємозв'язок між вартістю підприємства та структурою його капіталу; взаємозв'язок вартості, оцінки, капіталізації та ціни з позицій теорії підприємств; еволюція підходів до поняття «вартість підприємства» та методів її оцінювання; розробка теоретико-методологічних положень комплексної оцінки вартості підприємства; оцінка вартості підприємства на основі майнового, доходного та порівняльного підходів, а також синтезу різних підходів; врахування внеску нематеріальних активів при оцінці вартості підприємства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Управління українськими підприємствами, в основному, зосереджено на вирішенні завдань виробництва і ефективного використання грошових коштів, а не оцінки вартості підприємств. Як наслідок маємо низьку капіталізацію української економіки і відповідно низьку інвестиційну привабливість українських підприємств. Аналіз останніх публікацій, присвячених оцінці вартості підприємств вказує на зростання важливості продовження досліджень в частині оцінки суспільної вартості підприємств, урахування їх прихованих активів, удосконаленні методів оцінки різних видів капіталу підприємств.

Метою статті є подальший розвиток теоретичних та методичних засад оцінки вартості підприємства в контексті його капіталізації.

Виклад основного матеріалу дослідження

У науковому середовищі до сього часу йде обговорення сутності поняття «вартість». Воно є одним з найскладніших понять економічної теорії. К. Маркс писав «Ви можете обмацувати і розглядати кожний окремий товар, робити з ним що вам завгодно, він як вартість залишається невловимим. Але якщо ми згадаємо, що товари мають вартість лише остільки, оскільки вони суть вираження однієї і тої самої суспільної єдності – людської праці, то для нас стане зрозуміло, що проявлятися вона може лише у суспільному відношенні одного товару до другого» [24, с.56]. Сьогодні є дві основні точки зору на поняття «вартість». Перший в рамках теорії трудової вартості як обсяг витрат суспільно необхідної праці, а другий з точки зору теорії попиту та пропозиції, а саме як співвідношення попиту та пропозиції у виді грошової оцінки (мінова вартість). Горячук В.Ф. пропонує для більш чіткого розуміння поняття «вартість» два уточнюючі положення. По-перше, вартість має все, що задовольняє людські потреби, тобто має споживчу вартість. І навпаки, якщо щось не задовольняє потреби людини, то воно не має вартості, навіть якщо на створення цього чогось було витрачено певну кількість людської праці. По-друге, вартість має все, що є об'єктом обміну, тобто має мінову вартість [11].

Ревуцький Л.Д. зазначає, що вартість підприємства - це розрахункова величина, на відміну від ціни, яка є договірною. Вони можуть збігатися, що трапляється вкрай рідко, або вельми істотно відрізняться один від одного в ту або іншу сторону (в переважній більшості випадків під напором інтересів набувача підприємства ціна буває нижче встановленої вартості). Вартість підприємства зазвичай встановлює оціночна фірма або незалежні оцінювачі на замовлення його власника (замовниками можуть виступати також держава, банки, інвестиційні і страхові компанії, інші зацікавлені юридичні або фізичні особи), а ціна - плід компромісу між власником і покупцем такого специфічного товару. Товщина гаманця покупця і поступливість власника підприємства, стан економіки країни та світу, прийняті терміни експозиції продаваного об'єкта, обумовлюють глибину цінового компромісу, досягнутого між ними при укладенні торгової угоди [12].

Аналіз наукових праць дозволив систематизувати методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Найбільше розповсюдження отримали витратний, доходний та ринковий підходи [13-19].

Витратний підхід. Деякі дослідників цей підхід визначають як інвестиційний. Вартість підприємства визначається на основі вартості наявного у підприємства майна. Витратний підхід використовує: метод чистих активів, який застосовується у випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити його діяльність; метод ліквідаційної вартості. Суттєвим недоліком підходу є відсутність врахування потенційних доходів від володіння підприємством, а також впливу зовнішнього середовища на результати його діяльності [13-14; 25].

Доходний підхід. В рамках цього підходу оцінка вартості підприємств здійснюється на основі економічних та соціальних вигод, які воно забезпечує. Цю оцінку можна розглядати як «активну» оцінку, бо вона відображає результати діяльності (активності) підприємства, а саме отримання доходів, на відміну від «пасивної» оцінки на основі витрат (інвестицій). Доходний підхід вважається найбільш прийнятним з точки зору інвестування, оскільки потенційний інвестор, що вкладає гроші у функціонуюче підприємство, купує не набір майнових цінностей – реальні активи (нерухомість, устаткування, нематеріальні цінностей), а потім майбутніх доходів або вільних грошових коштів, що дозволяє йому окупити вкладені кошти, отримати прибуток і підвищити свій добробут. Якщо притримуватися цієї точки зору, то всі підприємства як інвестиційні проекти однакові: всі вони призначені для виробництва грошових надходжень для інвесторів [13-18; 25].

Калініна О.М. та Божко Е.А. визначають дві групи методів доходного підходів. Перша група – методи дисконтування грошових потоків, яка включає метод дисконтування грошових потоків та метод капіталізації доходу підприємства. Друга група - методи, що засновані на аналізі залишкового прибутку, яка включає метод EVA (Economic Value Added), метод MVA (Market Value Added), метод Едвардс Белла Ольсон (EBO – Edwards-Bell-Ohlson valuation model) [17]. Метод капіталізації застосовується до тих підприємств, які встигли накопичити активи в результаті капіталізації їх в попередні періоди; іншими словами, цей метод найбільш адекватний для оцінки «зрілих» по своєму віку підприємств. Метод дисконтування грошових потоків орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати. Його більш доцільно застосовувати для оцінки молодих підприємств, що не встигли заробити достатньо доходів для капіталізації в додаткові активи, але які, проте; мають перспективний

продукт і володіють явними конкурентними перевагами в порівнянні з існуючими і потенційними конкурентами. Вартість підприємства визначається як сума дискontованих майбутніх доходів. Суттєвим недоліком цих методів є їх ймовірнісний характер. Розрахунок потенційних грошових потоків супроводжується значною кількістю припущень, що в умовах динамічності середовища може привести до значних помилок.

Ринковий підхід. В рамках цього підходу вартість підприємства визначається як ціна його купівлі-продажу за оцінками незалежних покупців і продавців, які володіють інформацією про підприємство і не зазнають тиску від будь-кого. В умовах відсутності ефективного ринку в реальному середовищі має місце відхилення ринкової ціни від дійсної вартості підприємства [4, 19, 25].

Кривов'язюк І.В. та Бурбан О.В. запропонували своє бачення теоретичних підходів до трактування поняття «вартість підприємства»: ціннісно-ціновий, стратегічний, майновий, системний та комплексний. Перші три відповідають вищевикладеним витратному, доходному та ринковому підходам. В контексті системного підходу вони розглядають підприємство як систему, що перебуває під впливом багатьох факторів, які обумовлюють формування величини вартості підприємства. Вартість підприємства визначається як його грошова оцінка цієї системи з точки зору ефективності його діяльності в контексті зростання цінності капіталу, який забезпечує стійке функціонування підприємства [20].

В рамках комплексного підходу Кривов'язюк І. В. та Бурбан О. В. визначають кілька його різновидів, які базуються на основі синтезу різних підходів [20]:

- на основі синтезу ціннісно-цінового та стратегічного підходів, де вартість підприємства визначається на основі величини перевищення корисного результату діяльності підприємства для стейкхолдерів над витратами на залучення капіталу;
- на основі синтезу ціннісно-цінового, майнового та стратегічного підходів, де вартість підприємства визначається на основі вартості активів підприємства, вартості майбутніх грошових потоків та ціни, за якою можна купити чи продати підприємство;
- на основі синтезу ціннісно-цінового та системного підходів, де вартість підприємства визначається на основі грошової оцінки підприємства як системи та оцінки ефективності його діяльності з точки зору зростання капіталу.

В рамках комплексного підходу вартість підприємства визначається на основі:

- фінансових показників його діяльності та інтересів різних учасників ринкових відносин;
- величини перевищення корисного результату діяльності підприємства для стейкхолдерів над витратами на залучення капіталу з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх драйверів вартості підприємства;
- як сумарна вартість всіх активів підприємства та вартість майбутніх грошових потоків, що можуть бути генеровані даними активами [20].

Горячук В.Ф. та Назаренко Ю.А. пропонують ще два підходи до оцінки вартості підприємства [21-22]:

- на основі поняття «суспільна вартість підприємства», яка визначається як вартість, що створює додану вартість еквівалентну валовій доданій вартості підприємства. Суспільну вартість підприємства (СВП) пропонується розраховуватися як суму дискontованої валової доданої вартості за плановий період діяльності підприємства та дискontованої вартості власного та позикового капіталу на момент завершення діяльності підприємства

$$СВП = \sum_{i=1}^n \frac{ВДВ_i}{(i+r)^i} + \frac{(АК + ПК)}{(1+r)^n}$$

де ВДВ_i - валова додана вартість в і-му році;

ВК_в – власний капітал на момент завершення діяльності підприємства;

ВК_п – позиковий капітал на момент завершення діяльності підприємства;

г - ставка дискontування;

п – плановий період діяльності підприємства.

- на основі витратного підходу з урахуванням прихованих активів. Останні це активи, вартість яких у балансі підприємства занижена у порівнянні з їх реальною вартістю або які не відображенні у балансі, або які недостатньо використовуються, є реальними активами і які здатні забезпечити конкурентну перевагу або економічну вигоду. По-перше, це орендований основний капітал, який не відображено в балансі, але який контролюється підприємством і при інших рівних умовах забезпечує таку ж віддачу, як і основний капітал, що відображено у балансі, по-друге, це людський капітал найманих працівників, який також може розглядатися як орендований капітал, яким користується підприємство. А заробітна плата може розглядатися як оренда плата за нього, по-третє, це клієнтський капітал (стосунки з клієнтами і постачальниками, імідж компанії, торгові марки, визнання продукції), по четверте, це процесний та інноваційний капітал (патенти, авторські права, бази даних, адміністративні системи, наукові дослідження та розробки), які або зовсім не відображено в балансі, або лише частково та за заниженою вартістю [21].

Горячук В.Ф. та Назаренко Ю.А. поряд з поняттям «суспільна вартість підприємства» було визначено поняття «приватна вартість підприємства», як вартість яку отримують власники підприємства, а саме як суму дисконтованих чистого прибутку та амортизації [15].

Гамза В. визначає кілька видів вартості підприємства:

- справедлива ринкова вартість. Вартість, яка приймається державними органами, однаково вигідна і дрібним і великим акціонерам і близька до середньої ринкової вартості аналогічних об'єктів;
- інвестиційна вартість. Вартість підприємства для даного інвестора з усіма його планами, уподобаннями, податковими особливостями, можливою синергетикою і обмеженнями;
- внутрішня, або фундаментальна. Вартість, яка визначається як оцінка, отримана в результаті уважного і узгодженого вивчення всіх характеристик фірми і ринкових чинників;
- вартість триваючого бізнесу, при отриманні якої оцінювач вважає, що фірма буде продовжувати працювати невизначено довго;
- ліквідаційна вартість. Продажна вартість активів у разі припинення діяльності фірми;
- балансова, або бухгалтерська. Вартість, одержувана на основі бухгалтерських документів про активи фірми і її зобов'язання;
- реальна ринкова вартість. Ціна, за яку в розумні терміни можна продати підприємство на фактично доступному в даний час ринку.

Гамза В. визначає широкий спектр методів оцінки вартості підприємств в залежності від мети її використання, результатів діяльності підприємства, наявної інформації про підприємство (табл. 1) [23].

Таблиця 1. Методи оцінки вартості підприємств та їх сутність

Назва методу	Сутність методу
Метод оцінки самоокупності	Визначається як сума, яку підприємство може обслуговувати як борг, якщо купити його на позикові кошти, а саме підприємство повинно генерувати грошовий потік необхідний для оплати позикового капіталу
Метод дисконтування грошових потоків	Використовується коли покупка підприємства розглядається як інвестиція і збираються його перепродати через кілька років
Метод капіталізації потоків доходу	Застосовується до підприємств, що мають досить великі доходи і хорошу репутацію
Метод переважаючих доходів	Використовується для оцінки прибуткового підприємства. Передбачається, що воно коштує стільки, скільки реально коштують його активи плюс «добре ім'я», якщо доходи досить високі.
Метод економічної вартості активів	Цей метод застосовується для не дуже прибуткових підприємств при зниженні прибутку, а також у випадках, коли їх продаж враздіб вигідніше ніж продовжувати його діяльність. Незалежні експерти оцінюють реальну ліквідаційну вартість кожної одиниці активів окремо, а результати складаються, утворюючи ціну підприємства.
Бухгалтерська оцінка чистої вартості	Використовується рідко. Ціна визначається як результат вирахування суми зобов'язань підприємства з суми її активів. Ця оцінка потрібна як додатковий аргумент у переговорах.
Метод порівнянних угод	Застосовується при наявності надійних даних про продажі подібних підприємств, фінансова документація яких доступна для аналізу та перевірялася незалежними експертами. Минулі угоди зіставляються з оцінюваним підприємством, і робляться постатейні уточнення для відповіді на питання, скільки б коштувало підприємство, якби воно продавалося так само, як аналог.
Метод мультиплікатора «ціна / доходи»	В основному застосовується для оцінки великих акціонерних підприємств, акції яких продаються на фондовій біржі. Підбирається ряд подібних підприємств. Обчислюється відношення ринкової ціни акцій до доходів на одну акцію, а потім середня величина цих відносин. Чистий дохід після податків, вироблений оцінюваним підприємством, множиться на отримане середнє співвідношення ціна / доходи і ціну сукупності всіх її акцій.
Підхід з позицій відшкодування	Використовується тільки в цілях страхування на умовах договору повного відшкодування втрат від страхового випадку. Незалежний експерт оцінює вартість відновлення бізнесу у поточних цінах.
Метод забезпеченості позики	Застосовується тільки як метод обчислення величини позики, який може бути притягнутий на подальший розвиток підприємства після його покупки. Кожен актив підприємства оцінюється окремо, а сума множиться на усереднений показник, на який банківська галузь множить вартість активу, приймаючи його як заставу.

Джерело: складено авторами за матеріалами [23].

Важливе значення має визначення детермінант зростання вартості підприємства. Це є необхідною умовою розробки стратегії розвитку підприємства, збільшення його частки на ринку та інвестиційної привабливості, покращення відносин зі стейкхолдерами, підвищення конкурентоспроможності. Кривов'язюк І.В. та Бурбан О.В. визначили основні детермінанти зростання вартості підприємства в контексті різних підходів до її оцінки (табл. 2) [20].

Таблиця 2. Детермінанти зростання вартості підприємства в розрізі основних підходів до її оцінки

Підхід	Вектори впливу факторів	Фактори
Ціннісно-ціновий	Ефективність роботи підприємства; цінність для його власників	-рівень ліквідності підприємства; -ступінь участі підприємства в діяльності материнських компаній (за умов холдингу); -цінова політика підприємства; -фінансовий стан; -рівень рентабельності інвестицій
Стратегічний	Майбутні грошові потоки	-макроекономічні тренди; -передбачення економічних криз в майбутньому; -прогноз попиту та пропозиції на ринках; -діяльність авторитетних компаній, що спеціалізуються на економічних прогнозах; -прогноз зміни природних умов; -рівень загострення політичної ситуації на міжнародній арені; -ситуація в країні
Майновий	Матеріальні та нематеріальні активи	-стан ринку нерухомості в країні; -приналежність підприємства до великих корпорацій; -стан основних засобів підприємства; -сила бренду компанії; -наявність ділової репутації; -рівень інвестицій в основний та оборотний капітал; -якість внутрішньогосподарського управління; -структура капіталу
Системний	Ділове середовище підприємства	-кон'юнктура ринку; -розвиток НТП; -участь на фондовому ринку; -діяльність конкурентів; -відносини зі споживачами; -відносини із постачальниками; -відносини з посередниками тощо
Комплексний	Залежно від виду поєднання різних підходів	

Джерело: складено авторами за матеріалами [20].

В межах комплексного підходу, залежно від виду поєднання інших підходів, можливим є весь діапазон зазначених векторів впливу та факторів зокрема. В якості оціночних показників можуть виступати рейтинги країни на міжнародних ринках [20].

Висновки

У сучасних умовах капіталізація є стратегічним чинником розвитку підприємства, який визначає його ефективність і забезпечує досягнення мети його діяльності. Це обумовлює актуальність дослідження сутності поняття «вартість підприємства» та розробки інформаційно-аналітичного та методичного інструментарію оцінки цього явища.

Є два основних розуміння поняття «вартість», перший згідно теорії трудової вартості як обсяг витрат суспільно необхідної праці, а другий згідно теорії попиту та пропозиції, а саме як грошової оцінка (мінова вартість). Аналіз методичних підходів до оцінки вартості підприємства показав, що найбільше визнання отримали витратний, доходний та ринковий (порівняльний) підходи. В комплексному підході вартість підприємства визначається на основі: фінансових показників його діяльності та інтересів різних учасників ринкових відносин; перевищення результату діяльності підприємства над витратами на залучення капіталу; як сумарна вартість всіх активів підприємства та вартість майбутніх грошових потоків, що можуть бути генеровані.

Суттєві переваги мають підходи до оцінки вартості підприємства на основі поняття «суспільна вартість підприємства», яка визначається як вартість, що створює додану вартість еквівалентну валовій доданій вартості підприємства, а також на основі витратного підходу з урахуванням прихованих активів.

Розглянуто широкий спектр методів оцінки вартості підприємств в залежності від мети її використання, результатів діяльності підприємства, наявної інформації про підприємство, а також основні детермінанти зростання вартості підприємства в контексті різних підходів до його оцінки.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою нових і удосконаленням існуючих підходів до оцінки вартості підприємства.

Abstract

In modern conditions, capitalization is a strategic factor in the development of the enterprise, which determines the efficiency of the enterprise and ensures the achievement of the goal of its activities. This determines the relevance of the study of the essence of the concept of "enterprise value" and the development of information-analytical and methodological tools for assessing this phenomenon. The analysis of recent publications shows the importance of research to assess the social value of enterprises, taking into account hidden assets, improving methods of estimating various types of enterprise capital. Today there are two main understandings of the concept of "value", the first according to the theory of labor value as the amount of socially necessary labor costs, and the second according to the theory of supply and demand, namely as monetary valuation (exchange value). Analysis of methodological approaches to assessing the value of the enterprise showed that the most recognized cost, revenue and market (comparative) approaches. The essence of these approaches and their corresponding methods are analyzed. Their advantages and disadvantages are identified. The integrated approach has several varieties: based on the synthesis of value-for-money and strategic approaches; based on the synthesis of value-price, property and strategic approaches; based on the synthesis of value-price and system approaches. In an integrated approach, the value of the enterprise is determined on the basis of: financial indicators of its activities and the interests of various participants in market relations; exceeding the result of the enterprise over the cost of raising capital; as the total value of all assets of the enterprise and the value of future cash flows that can be generated. The article considers approaches to estimating the value of the enterprise on the basis of the concept of "social value of the enterprise", which is defined as value added equivalent to the gross value added of the enterprise, as well as on the cost approach based on hidden assets. A wide range of methods for estimating the value of enterprises depending on the purpose of its use, the results of the enterprise, the available information about the enterprise. Determining the determinants of enterprise value growth is a necessary condition for developing a strategy for enterprise development, increasing its market share and investment attractiveness, improving relations with stakeholders, increasing competitiveness. The main determinants of enterprise value growth in the context of different approaches to its evaluation are considered. Prospects for further research are related to the development of new and improvement of existing approaches to assessing the value of the enterprise.

Список літератури:

1. Капіталізація підприємств: теорія і практика: [моногр.] / под. ред. д.э.н., проф. Булева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой. – Донецк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2011. – 328 с.
2. Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції пріоритети Ін-т екон. та прогнозів. – К., 2007. – 480 с.
3. Малова Т.А. Капіталізація в умовах російської економіки: Теоретичні і практичні аспекти / Т. Малова; изд. 2-е. – М.: Книжний дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 208 с.
4. Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Капіталізація економіки регіонів України : монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕД НАНУ, 2014. – 293 с.
5. Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід. / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук // Економічна теорія. 2014. – № 3. – С. 48-59.
6. Турило А.А. Теоретико-методологічні засади визначення сутності і оцінки капіталізації підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. – Вип. 1(2). – С. 159-162.
7. Мельник О.В. Розвиток концептуальних засад оцінювання капіталізації підприємства. / О.В. Мельник // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Економіка та управління підприємствами. 2019. – Том 30 (69). – № 5. – С. 73-78.
8. Гинда С. Макроекономічна оцінка інтелектуальної капіталізації економіки України. / С. Гинда // Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2017. – Вип. 22. – С. 31-36.
9. Shevchuk N.V., Bortnik A.M. The strategy-oriented aspects of enterprise capitalization. Modern Science. 2019. – № 2. – С. 70-78
10. Багацька К.В. Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління // К.В. Багацька / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. – Вип. 3. – С. 10-13.
11. Горячук В.Ф. Аналіз поняття капіталу та його співвідношення з поняттям багатство / В.Ф. Горячук // Економічні інновації. 2010. – Вип. 40. – С. 76-85.
12. Ревуцький Л.Д., Фундаментальная ценность, фундаментальная стоимость и справедливая стоимость предприятия: понятия, показатели и методы их определения [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ocenchik.ru/docsa/1622-stoimost-predpriyatiya-pokazateli-metody-opredeleniya.html>.

13. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки капіталізації підприємств України на основі витратного (інвестиційного) підходу / Ю.А. Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2019. – Вип. 70. – С. 113-121.
14. Столяров В.Ф. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств / В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 87-94.
15. Назаренко Ю.А. Концептуальні засади оцінки діяльності підприємств та їх капіталізації на основі доданої вартості / Ю.А. Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2018. – Вип. 68. – С. 155-164.
16. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки реальної капіталізації підприємств як процес на основі доходного підходу / В.Ф. Горячук, Ю.А. Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 71-80.
17. Калініна О.М., Божко Е.А. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі / О.М. Калініна, Е.А. Божко // Проблеми теорії та практики. 2010. – № 2 (10). – С. 43-50.
18. Вахович І.М. Прибуток як складова оцінки капіталізації суб'єктів господарювання регіону / І.М. Вахович, С.В. Нестерова // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2018. – Вип. 802. – С. 135-139.
19. Оцінювання капіталоутворення на основі VBM-моделей. / Н. Шевчук, М. Германчук, В. Швиданенко // Стратегія економічного розвитку України. 2017. – № 40. – С. 175-184.
20. Кривов'язюк І.В., Бурбан О.В. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" та детермінанти її зростання. / І.В. Кривов'язюк, О.В. Бурбан // Економіка та держава. 2020. – № 10. – С. 99-104.
21. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Поняття «прихований капітал» в контексті капіталізації підприємства / В.Ф. Горячук, Ю.А. Назаренко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х., 2017. – Вип. 4 (59). – С. 71-76.
22. Goryachuk V., Nazarenko J. Methodical principles of the estimation of the hidden assets of the enterprise // Science and innovation: Collection of science articles. Steyr, Austria, 2019. – P. 31-33.
23. Гамза В. Методы оценки стоимости фирмы. 2016. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://www.klerk.ru/boss/articles/436009/>.
24. Маркс К. Капитал. Т.1. Книга первая. Процесс производства капитала [Електроний ресурс] / К. Маркс. – Режим доступу: <http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/>.
25. Посібник з оцінки бізнесу в Україні / під загальною редакцією Я. Маркуса. К.: Міленіум, 2002. 320 с.

References:

1. Capitalization of enterprises: theory and practice: monograph (2011). (Ed. Bulev, Bryukhovetskaya). Donetsk: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Russian].
2. Balitska, V. (2007). Capital of Ukrainian enterprises: trends and priorities. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
3. Malova, T. (2009). Capitalization in the Russian economy: Theoretical and practical aspects. Moscow: Book house "LIBROKOM" [in Russian].
4. Burkinsky, B., Goryachuk, V. (2014). Capitalization of the economy of the regions of Ukraine: monograph. Odessa: IPREED NASU [in Ukrainian].
5. Burkinsky, B., Goryachuk, V. (2014). Conceptual ambushes for capitalization of the economy: systemic reason. Economic theory, 3, 48-59 [in Ukrainian].
6. Turilo, A. (2013). Theoretical and methodological principles of determining the nature and evaluation of capitalization of the enterprise. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1 (2), 159-162 [in Ukrainian].
7. Melnyk, O. (2019). Development of conceptual bases for assessing the capitalization of the enterprise. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. Economics and business management, 30 (69), 5, 73-78[in Ukrainian].
8. Ginda, S. (2017). Macroeconomic assessment of intellectual capitalization of the economy of Ukraine. Scientific Journal of the Black Sea Research, 22, 31-36 [in Ukrainian].
9. Shevchuk, N., Bortnik, A. (2019). The strategy-oriented aspects of enterprise capitalization. Modern Science, 2, 70-78.
10. Bagatska, K. (2015). Capitalization of the enterprise as a key category of cost-oriented management. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 3, 10-13 [in Ukrainian].
11. Goryachuk, V. (2019). Analysis of the concept of capital and its relationship with the concept of wealth. Economic innovations, 40, 76-85 [in Ukrainian].

12. Revutsky, L. (2013). Fundamental value, fundamental cost and fair value of the enterprise: concepts, indicators and methods of their definition. Retrived from <http://www.ocenchik.ru/docsa/1622-stoimost-predpriyatiya-pokazateli-metody-opredeleniya.html> [in Russian].
13. Nazarenko, Yu. (2019). Methodical principles of capitalization assessment of Ukrainian enterprises on the basis of cost (investment) approach. *Economic innovations*, 70, 113-121 [in Ukrainian].
14. Stolyarov, V., Ostrovetskiy, V. (2016). Fundamentals and factors of the formation of the structure of the financial capital of enterprises. *Ekonomichny visnik to Donbas*, 2 (44), 87-94 [in Ukrainian].
15. Nazarenko, Yu. (2018). Conceptual principles of enterprise activity assessment and their capitalization on the basis of added value. *Economic innovations*, 68, 155-164 [in Ukrainian].
16. Goryachuk, V., Nazarenko, Yu. (2018). Methodical bases of an estimation of real capitalization of the enterprises as process on the basis of the income approach. *Bulletin of socio-economic research*, 4 (68), 71-80 [in Ukrainian].
17. Kalinina, O., Bozhko, E. (2010). Economy and management of machine-building industry enterprises. *Problems of theory and practice*, 2 (10), 43-50 [in Ukrainian].
18. Vahovich, I., Nesterova, S. (2018). Profit as a component of capitalization assessment of economic entities of the region. *Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Economy*, 802, 135-139 [in Ukrainian].
19. Shevchuk, N., et al (2017). Estimation of capital formation on the basis of VBM-models. *Strategy of economic development of Ukraine*, 40, 175-184 [in Ukrainian].
20. Krivovyazyuk, I., Burban, O. (2020). The economic essence of the concept of "enterprise value" and the determinants of its growth. *Economy and State*, 10, 99-104 [in Ukrainian].
21. Goryachuk, V., Nazarenko, Yu. (2017). The concept of "hidden capital" in the context of capitalization of the enterprise. *Theory and practice of public administration: collection*, 4 (59), 71-76 [in Ukrainian].
22. Goryachuk, V., Nazarenko, J. (2019). Methodical principles of the estimation of the hidden assets of the enterprise. *Science and innovation: Collection of science articles*, 31-33.
23. Gamza, V. (2016). Methods of estimating the value of the firm. Retrived from <https://www.klerk.ru/boss/articles/436009/> [in Russian].
24. Marx, K. *Capital. Vol.1. The first book. The process of capital production*. Retrived from <http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/> [in Russian].
25. Marcus, J. (2002). *Handbook on business evaluation in Ukraine*. K .: Millennium [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Шлафман Н.Л. Теоретичні засади оцінки вартості підприємств в контексті їх капіталізації / Н. Л. Шлафман, Н. І. Хумарова // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2020. – № 3 (13). – С. 73-80. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/73.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2020.9. DOI: 10.5281/zenodo.4541435.

Reference a JournalArticle:

Shlafman N.L. *Theoretical basis of valuation of enterprises in the context of their capitalization* / N. L. Shlafman, N. I. Khumarova // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2020. – № 3 (13). – P. 73-80. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No3/73.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.03.2020.9. DOI: 10.5281/zenodo.4541435.

